

ЧЕТ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Облиева Зебинисо Нуруллоевна

Бухоро вилояти Гиждувон тумани 49-мактаб

Инглиз тили фани ўқитувчиси.

Аннотация. Ушбу мақолада чет тилларини ўқитишда замонавий инновацион технологиялардан фойдаланиш ва уларнинг самарадорлиги ёритиб берилган.

Калит сўзлар: технология, интернет, ўқиш, тинглаб тушуниш, грамматика, ёзиш кўникмалари.

Аннотация. В статье описывается использование современных инновационных технологий в преподавании иностранных языков и показана их эффективность.

Ключевые слова: технология, интернет, чтение, аудирование, грамматика, навыки письма.

Annotation. The article describes the use of modern innovative technologies in teaching foreign languages and their effectiveness.

Keywords: technology, Internet, reading, listening, grammar, writing skills.

Ўзбекистонда «илғор педагогик технология» ёки «инновация» тушунчалари гарчанд янги сўз сифатида қўлланилаётган бўлса-да, аслида унинг илдизлари узок ўтмишга бориб тақалади. Ўрта асрнинг буюк мутафаккирлари Умар Хайём, Абу Наср Фаробий, Абу Али ибн Сино каби олимлар «изланишга асосланган» ўқитиш ғоясини илгари сурганлар. «Инновация» сўзи инглизча сўз бўлиб, «янгилик киритиш» деган маънони билдиради.

Инновациялар – бу назарий асосланган, мақсадга йўналтирилган ҳамда амалий мўлжалланган янгилик саналади. Ҳар қандай инновация, киритилган янгилик таълим олувчилардан юқори даражадаги интеллектуалликни талаб қилади. Инновацион амалиёт таълим олувчидан нафақат ўқитувчи билан фаол суҳбатга киришишни, балки дунёни англашда фаол ва ташаббускор бўлишни тақозо қилади. Бугунги тезкор ривожланаётган замонда ҳам илм-фан, ҳам техника шиддат билан ўсиб бормоқда. Ҳар бир фанни янги инновацион педагогик технологиялардан фойдаланиб ўқувчиларга етказиб бериш бугунги кундаги таълимнинг асосий талабларидан бири ҳисобланади. Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги қонуни ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастури таълим соҳасида амалга оширилаётган кенг кўламдаги ишларнинг мақсад, вазифа ва йўналишларини аниқлаб берган. Шу маънода, мамлакатимизда таълим соҳасидаги янгиликлар ва ўзгаришлар ижтимоий тараққиётнинг муҳим омилларидан бири саналади. Таълим сифатини яхшилаш, ўқувчиларнинг интеллектуал фаоллигини ошириш бугунги кунда педагогиканинг бош вазифаси ҳисобланади. Ҳозирда дарс жараёнини фаоллаштириш учун ўқувчилар билан ишлашда муаммоли, илғор педагогик технологиялар, изланувчанлик акс этган усуллардан фойдаланиш, ҳар бир ўқувчига нисбатан алоҳида-алоҳида топшириқлар бериш зарур шартлардан бўлиб қолди. Айниқса, чет тилларини ўқитишда ўқувчиларнинг интеллектуал фаоллигини ошириш дарс жараёнида анъанавий усуллар билан бирга интерактив усуллардан фойдаланиш яхши самара бермоқда. Юртимизда чет тилларини ўқитишда янгича

давр бошланди. Чет тили дарсларининг ўтилиш жараёнида илғор педагогик технологиялар, интерфаол инновацион усуллардан фойдаланиш талаб қилинмоқда. Чет тилларини ўргатишда дарс машғулотларини компьютер техникаси воситалари ёрдамида ташкил этиш, дарсларда тақдимотлар, видеоли материалларни қўллаш ўқувчиларнинг фанга бўлган қизиқишларини ошириб бормоқда. Замонавий инновацион воситалардан фойдаланиш, чет тилининг ўқиш, ёзиш, тинглаб тушуниш ва гапириш кўникмаларида қўл келмоқда. Масалан, тинглаб тушуниш кўникмасини оширишда бирор бир технологиясиз уни амалга ошира олмаймиз. Тинглаб тушуниш жараёнида ўқувчи бир пайтнинг ўзида сўзловчининг талаффузи, грамматикаси, сўз бойлиги ва унинг маъноларини тушунишга ҳаракат қилади ва ўрганади. Инновацион технологиялардан фойдаланиб дарс ўтганда ўқувчи ҳам тилни, ҳам ахборот-коммуникацион технологияларидан фойдаланишни ўрганади. Глобаллашув жараёнида ҳаётимизни интернетсиз тасаввур қилиш қийин. Чет тилини ўрганиш жараёнида ундан унумли фойдаланиш энг самарали усуллардан ҳисобланади. Интернет орқали чет тилида сўзлашувчилар билан мулоқот қилиш имконияти пайдо бўлади ва унинг гапириш кўникмасига самарали ёрдам беради. Инновацион таълим технологияларининг самарадорлиги уларнинг таълим жараёнига тўғри ва унумли фойдаланилганидир. Дарс жараёнида мавзунини ёритишда турли усуллардан фойдаланилса, дарснинг самарадорлиги юқори бўлади ва ўқувчиларнинг дарсга бўлган қизиқишларининг ортиши ҳам таъминланади.

Масалан, «Тезкор поезд» ўйини.

Мақсад: коммуникатив ва тинглаб тушуниш кўникмаларини ривожлантириш.

Ўйин қондаси: *to have* феъли ишлатиладиган қийинроқ жумлаларни яхши ўзлаштиришда «Тезкор поезд» ўйини ёрдам беради. Ўқитувчи кейинги сатрларда мисол сифатида келтирилган гапларни секин айтишни болалардан сўрайди. Масалан: *I have a book in my hand/ Ich habe ein Buch in meiner Hand/J'ai un livre dans mon main*. Бир оз муддатдан сўнг ўқитувчи поезд тезликни ошираётганини айтиб ўқувчиларни огоҳлантиради ва гапларни тез суръатда айтишни бошлайди. Ўқувчилар ҳам «поезддан» ортта қолмаслик учун айтилган гапларни тез қайтарадилар.

«Топгинчи, бу ким?» ўйини.

Мақсад: коммуникатив ва тинглаб тушуниш кўникмаларини ривожлантириш.

Ўйин қондаси: Ўқувчилардан бири доскага чиқиб, синфга орқасини ўгириб туради. Ўқитувчининг ишорасига биноан ўқувчилардан бири секинлик билан доскада турган ўқувчининг елкасига тегади ва аста жойига ўтиради. Доскада турган ўқувчи ўртоқларига қараб туриб олади ва унинг елкасига қўл теккизган синфдошини қуйидаги саволни бериб қидиради: *Is it...?/ Ist das...?/ Est-ce...?.* Ўқувчилар жўр бўлиб қуйидагича жавоб берадилар: *No, it is not...!/Nein, das ist nicht...!/ Non, ce n'est pas... ёки Yes, this is.../ Ja, das ist...! Oui, c'est!* Агар доскадаги ўқувчи 3 марта уринишда кимлигини топа олмаса, чет тилида ўрганган кўшиғи ёки тез айтишни айтиб беради. Сўнг бошқа ўқувчи доскага чиқади.

Хулоса қилиб айтганда, инновацион таълимнинг мақсадлари қуйидагилардан иборат:

- таълим олувчиларнинг юқори даражадаги маънавий ҳамда интеллектуал, шахсий ривожланишини таъминлаш;
- таълим олувчиларнинг илмий тафаккур кўникмаларини эгаллашга шарт-шароит яратади. Таълим жараёнида инновацион технологияларни қўллаш таълим мақсади ва мазмунининг ошишига хизмат қилади.

Адабиётлар.

1. Ж.Жалолов. Чет тилини ўқитиш методикаси. – Т., Ўқитувчи, 1996 й.
2. Денисова Л.Г. Использование игровых элементов на начальном этапе обучения английскому языку. // Ин.яз. в shk.- №4. с.26-27.
3. Бачаров Л.Н. Игры на уроках английского языка на начальной и средней ступенях обучения. // Ин.яз. в shk.- №3, 1996.- с.66-68.
4. Гудкова Л.М. Игры на уроках английского языка в младших классах. // Ин.яз. в shk.- № 4, 1998. - с.54-55.
5. Бахрамова М.Д. Мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчилари ва бошланғич мактаб ўқувчиларига чет тилини ўргатишда ўйинлар. – Т., 2016, 70 бет.